

УДК:378.14

**ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ SOFT SKILLS**Такабаева А.А¹., Чегебаева А.А²

¹Кыргызский Государственный Университет им. И Арабаева, Гуманитарно-педагогический колледж, Отделение “Педагогика”, г.Бишкек
e-mail: aike1984@mail.ru

²Кыргызский Государственный Университет им. И Арабаева, Гуманитарно-педагогический колледж, Отделение “Педагогика”, г.Бишкек
e-mail: A.chegebaeva86@mail.ru

Аннотация В статье рассматривается значение развития soft skills (гибких навыков) в процессе формирования личностных и профессиональных компетенций. Анализируется взаимосвязь между личностным ростом и профессиональной успешностью, подчеркивается роль коммуникативных, адаптивных, лидерских и эмоциональных навыков в современном образовательном и трудовом контексте. Отдельное внимание уделяется возможностям интеграции soft skills в образовательные программы и профессиональную подготовку. Приводятся примеры эффективных практик формирования мягких навыков в рамках формального и неформального обучения. Также рассматриваются подходы к оценке уровня развития soft skills у студентов и специалистов. Делается вывод о необходимости системного подхода к развитию гибких навыков как важного условия конкурентоспособности специалиста на рынке труда и его успешной самореализации в быстро меняющемся профессиональном пространстве.

Ключевые слова: soft skills, гибкие навыки, личностные компетенции, профессиональные компетенции, коммуникация, адаптивность, эмоциональный интеллект, профессиональное развитие, образование, конкурентоспособность.

**SOFT SKILLS RIVOJLANISHI ORQALI SHAXSIY VA KASBIY
KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISH**

Annotatsiya: Maqolada shaxsiy va kasbiy kompetentsiyalarni shakllantirish jarayonida soft skills (moslashuvchan ko'nikmalar) rivojlanishining ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shaxsiy o'sish va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi, zamonaviy ta'lim va mehnat sharoitida kommunikativ, moslashuvchan, etakchilik va hissiy ko'nikmalarning roli ta'kidlanadi. Soft skills-ni ta'lim dasturlari va kasbiy tayyorgarlikka integratsiya qilish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Rasmiy va norasmiy ta'lim doirasida yumshoq ko'nikmalarni shakllantirishning samarali amaliyotlariga misollar keltirilgan. Shuningdek, talabalar va mutaxassislarda soft skills rivojlanish darajasini baholash yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Mutaxassisning mehnat bozorida raqobatbardoshligi va uning tez o'zgaruvchan professional makonda muvaffaqiyatli o'zini o'zi anglashi uchun muhim shart sifatida moslashuvchan ko'nikmalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv zarurligi to'g'risida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: yumshoq ko'nikmalar, moslashuvchan ko'nikmalar, shaxsiy kompetentsiyalar, kasbiy kompetentsiyalar, aloqa, moslashuvchanlik, hissiy intellekt, kasbiy rivojlanish, ta'lim, raqobatbardoshlik.

FORMATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES THROUGH THE DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS

Abstract The article examines the importance of developing soft skills in the process of developing personal and professional competencies. The relationship between personal growth and professional success is analyzed, the role of communicative, adaptive, leadership and emotional skills in the modern educational and work context is emphasized. Special attention is paid to the possibilities of integrating soft skills into educational programs and professional training. Examples of effective practices for the formation of soft skills in the framework of formal and informal learning are given. Approaches to assessing the level of development of soft skills among students and specialists are also considered. The conclusion is drawn about the need for a systematic approach to the development of flexible skills as an important condition for a specialist's competitiveness in the labor market and his successful self-realization in a rapidly changing professional space.

Keywords: soft skills, flexible skills, personal competencies, professional competencies, communication, adaptability, emotional intelligence, professional development, education, competitiveness.

Современные глобализационные процессы способствуют развитию мультикультурного мира, где особенно важным становится не только сохранение культурной идентичности, но и умение эффективно взаимодействовать в многообразной социальной среде. В этих условиях особое значение приобретают Soft skills — гибкие, социально-психологические навыки, обеспечивающие успешную профессиональную и личную деятельность.

Soft skills, по мнению исследователей, включают широкий спектр умений: от коммуникативных и управленческих до интеллектуальных и личностных. Эмоциональный интеллект, командная работа, критическое мышление, самопрезентация и тайм-менеджмент — всё это становится неотъемлемой частью компетентного современного специалиста. Подчеркивается важность формирования этих навыков в образовательной среде, особенно в рамках компетентного подхода, где Soft skills рассматриваются как результат и цель образовательного процесса.

Важной составляющей выступает связь Soft skills с универсальными компетенциями. Несмотря на различие между навыками и компетенциями, оба элемента направлены на успешную адаптацию и самореализацию личности в быстро меняющемся мире. Универсальные компетенции, как и Soft skills, надпрофессиональны, междисциплинальны и необходимы для эффективного взаимодействия в социуме.

В современном мире значение soft skills (мягких навыков) возрастает. Они становятся неотъемлемой частью профессионального роста и личностного развития. Эти навыки включают широкий спектр качеств, таких как коммуникация, адаптивность, эмоциональный интеллект и лидерство, которые помогают взаимодействовать с людьми, достигать целей и справляться с вызовами.

Soft skills — это навыки, связанные с человеческими качествами, которые не зависят от конкретной профессии или сферы деятельности. Они включают:

Коммуникационные навыки: Умение ясно выражать мысли, слушать и строить аргументацию. Коммуникация играет важную роль в жизни человека, оказывая влияние на социальные, образовательные и профессиональные аспекты деятельности. Эффективные коммуникативные способности способствуют успешному взаимодействию между людьми, повышению продуктивности и укреплению межличностных отношений. В научной литературе выделяются несколько ключевых подходов к изучению коммуникации:

Когнитивный подход, рассматривающий процессы обработки информации и восприятия;

Лингвистический подход, анализирующий языковые аспекты общения;

Психологический подход, изучающий влияние эмоций и личностных характеристик на коммуникацию;

Социальный подход, подчеркивающий роль общественных норм и культурных факторов.

Основные компоненты коммуникации включают вербальное и невербальное общение, а также активное слушание и адаптацию к собеседнику. Развитие коммуникативных способностей необходимо в образовательной, профессиональной и личной сферах. В современных организациях эффективное общение способствует командной работе, разрешению конфликтов и повышению производительности. В сфере образования коммуникационные навыки играют решающую роль в учебном процессе, влияя на успехи студентов и их способность взаимодействовать с преподавателями и одногруппниками[4].

Самоорганизация: Осознание собственных эмоций и способность понимать чувства других. Самоорганизация — это способность индивида к самостоятельному управлению своим временем, ресурсами и обязанностями. В условиях ускоренного ритма жизни и высокой конкуренции данный навык становится критически важным как для студентов, так и для профессионалов различных сфер деятельности. Самоорганизованный человек умеет ставить цели, определять приоритеты, рационально распределять нагрузку и эффективно справляться с вызовами. Развитие этого навыка способствует повышению продуктивности, снижению уровня стресса и достижению профессиональных успехов.

Самоорганизация включает в себя следующие аспекты:

Планирование и управление временем — способность грамотно распределять задачи, ставить реалистичные сроки и избегать прокрастинации;

Самодисциплина — устойчивость к внешним отвлекающим факторам и умение выполнять обязательства без внешнего контроля;

Мотивация и целеполагание — формирование долгосрочных и краткосрочных целей, поддержание интереса к деятельности;

Адаптивность — способность быстро реагировать на изменения и корректировать стратегию в зависимости от обстоятельств;

Управление: Умение вдохновлять и направлять команду. Управление, как мягкий навык, представляет собой способность организовывать процессы, координировать действия и направлять ресурсы для достижения целей. В отличие от технических управленческих компетенций, мягкое управление включает такие качества, как лидерство, стратегическое мышление, эмоциональный интеллект и способность к принятию решений.

Этот навык важен не только для руководителей, но и для всех, кто участвует в коллективной деятельности, поскольку управление помогает эффективно распределять обязанности, мотивировать людей и разрешать конфликты.

Ключевые аспекты управления как мягкого навыка включают:

Лидерство — способность вдохновлять и направлять команду к достижению общих целей.

Эмоциональный интеллект — умение понимать и регулировать эмоции, как свои, так и окружающих.

Делегирование — рациональное распределение задач для повышения эффективности работы.

Адаптивность — способность гибко реагировать на изменения и принимать взвешенные решения.

Командное взаимодействие — построение конструктивного сотрудничества и поддержание благоприятного рабочего климата.

Личностные навыки: Способность находить нестандартные решения проблем. Личностные навыки представляют собой комплекс внутренних качеств, способствующих эффективному взаимодействию человека с окружающими, адаптации к изменениям и реализации поставленных целей. Они включают в себя саморефлексию, критическое мышление, стрессоустойчивость, уверенность в себе, адаптивность, мотивацию и

способность управлять эмоциями. Современное общество предъявляет высокие требования к гибкости и многозадачности, поэтому личностные навыки становятся необходимым элементом профессионального успеха и личной самореализации.

Научный подход к изучению личностных навыков включает несколько ключевых аспектов:

Психологический аспект — влияние эмоций, самооценки и личностных качеств на поведение человека.

Социальный аспект — роль личностных навыков в коммуникации, построении отношений и социальной адаптации.

Когнитивный аспект — способность к анализу информации, принятию решений и обучению.

Рис.(1). Эмоциональный аспект — влияние эмоционального интеллекта на управление стрессом и мотивацию.

Личностные компетенции и установки предполагает: знание о собственных личностных навыках, умениях, установках; способность описывать свои навыки, умения, интересы, сильные и слабые стороны; обсуждать силу своих способностей, а также свою ответственность за самосовершенствование с целью преодоления своих слабых сторон; • настойчивость и гибкость, проявляющиеся в стремлении и способности работать самостоятельно, в коллективе, считаться с мнениями других, объективно оценивать разные точки зрения; умение воспринимать адекватно критику и поощрение; • управлять временем и ресурсами, кратко и лаконично излагать свои мысли, целесообразно определять приоритетность в выполнении заданий [3]. Важным признаком, характеризующим личностный рост обучающихся, является проявление интереса и мотивации к непрерывному самообразованию, владение способами его осуществления. Характеристиками личностного роста является обогащение когнитивного и деятельностного потенциала Soft skills, в том числе и в условиях повышения уровня развития универсальных компетенций, обучение языкам, взаимообучение в командной деятельности.

Важно отметить, что soft skills отличаются от hard skills (технических навыков), которые связаны с конкретной областью знаний или профессиональной подготовкой. Значимость soft skills в личностном развитии, очень важна так как именно от компетентности навыков и знаний напрямую связана будущее нашей молодежи. Развитие мягких навыков значительно улучшает качество жизни, способствует самореализации и гармонизации отношений с окружающими. Рассмотрим ключевые аспекты:

1. Эмоциональный интеллект как фундамент личностного роста: Люди с высоким эмоциональным интеллектом лучше справляются со стрессовыми ситуациями, обладают умением управлять эмоциями и выстраивать доверительные отношения.
2. Управление временем: Этот навык помогает распределять приоритеты и достигать целей без выгорания. Эффективное планирование времени способствует лучшему балансу между личной и профессиональной жизнью.
3. Навыки критического мышления: Способность объективно оценивать ситуацию, анализировать информацию и принимать взвешенные решения формирует уверенность в себе и независимость.
4. Улучшение общения: Soft skills включают способность эффективно общаться с людьми, что делает межличностные взаимодействия продуктивными и значимыми.

Важным признаком, характеризующим личностный рост обучающихся, является проявление интереса и мотивации к непрерывному самообразованию, владение способами его осуществления. Характеристиками личностного роста является обогащение когнитивного и деятельностного потенциала Soft skills, в том числе и в условиях повышения уровня развития универсальных компетенций, обучение языкам, взаимообучение в командной деятельности.

Интеллектуальное творчество как общественно полезная деятельность направлена на повышение значимости получаемой инженерной профессии в современном мире и проявляется в охране окружающей среды посредством актуализации проблемы разработки экологически безопасных металлургических технологий. Представление результатов своих исследований в научных конкурсах и олимпиадах поднимает авторитет не только обучающегося, но и служит поднятию авторитета образовательного учреждения. В процессе создания нового интеллектуального продукта обучающийся развивает свои Soft skills и Hard skills, демонстрируя способности порождать идеи, разрушающие традиционное представление об исследуемом явлении или процессе[6].

- организация и поддержка связи с выпускниками;
- организация и проведение благотворительных вечеров, концертов, литературных вечеров, спортивных мероприятий;
- сопровождение инвалидов и нуждающихся в помощи людей;
- создание «доступной среды» для лиц с ОВЗ;
- разработка и реализация экологических проектов по сбору мусора, уборке помещений, зелёной зоны в парках,
- обучение социальному волонтерству и социальному проектированию.
- Общественно полезной деятельностью является и здоровьесбережение:
- осознанность правил приобщения себя к ЗОЖ (режим сна и питания; интеллектуальная и физическая активность; профилактика заболеваний и т.п.);
- участие в мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
- участие в спортивных мероприятиях,
- организация и проведение добровольных субботников по очистке окружающей среды.

Каждая из перечисленных форм общественно полезной деятельности имеет многовариантное содержание, что позволяет студентам выбрать лично-значимую для него деятельность и осуществить её успешно с пользой для своего личностного развития и развития Soft skill:

- формировать универсальные и социально-значимые компетенции на основе
- участия обучающихся в общественно значимой деятельности;
- приобретать практические умения коммуникативной культуры в процессе осуществления различных социальных взаимодействий;

- ознакомиться с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, проходящих в современном российском обществе;
- приобретать навыки формирования индивидуальных моделей поведения,
- адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих деятельность обучающихся во время прохождения социальной практики, умения
- применять теоретические знания в конкретной ситуации;
- формировать представления обучающихся о возможностях современных социальных технологий.

Профессиональная среда требует от сотрудников не только владения техническими навыками, но и способности работать в команде, адаптироваться к изменениям и демонстрировать лидерские качества. Soft skills становятся важным конкурентным преимуществом.

1. **Лидерство и управление командой:** Умение вдохновлять коллег и организовывать работу эффективно выделяет лидеров.
2. **Работа в команде:** Совместная работа требует навыков взаимодействия, компромисса и поддержки коллег, что способствует достижению общих целей.
3. **Адаптивность и проактивность:** В условиях быстро меняющейся профессиональной среды гибкость и готовность к изменениям являются обязательными.
4. **Навыки решения конфликтов:** Конфликтные ситуации неизбежны, и способность решать их мирным путем позволяет поддерживать позитивный климат в коллективе.

Мягкие навыки требуют системного подхода и практики для их эффективного развития. Вот некоторые ключевые методы:

1. **Регулярная практика:** Участвуйте в общественных и волонтерских проектах, которые помогут развивать коммуникацию, сотрудничество и лидерство.
2. **Самообразование:** Современные платформы предлагают множество курсов по развитию мягких навыков. Это могут быть тренинги по управлению временем, эмоциональному интеллекту или ораторскому искусству.
3. **Рефлексия:** Анализируйте свои сильные и слабые стороны, чтобы понять, какие навыки требуют улучшения.
4. **Обратная связь:** Просите коллег и наставников давать честную оценку вашей работы и межличностного взаимодействия.

В эпоху цифровизации и глобализации мягкие навыки становятся одним из ключевых факторов успеха. Они способствуют не только личной и профессиональной самореализации, но и делают человека гибким, способным к инновациям и устойчивым к жизненным вызовам. Кроме того, soft skills играют важную роль в создании гармоничного общества, где эффективное взаимодействие между людьми становится залогом прогресса.

Среди компетентностей, определяемых государственным образовательным стандартом, особая роль отводится универсальным компетенциям, состав и содержанием которых являются одинаковыми для разных направлений подготовки. Естественно возникает вопрос о связи универсальных компетенций и Soft skill, о том, как они соотносятся между собой. В данном исследовании предпринята попытка ответить на этот вопрос. Предварительно отметим, что, несмотря на то, что навык и компетентность являются деятельностными характеристиками субъекта, между ними существует принципиальная разница. Навык представляет процессуальную характеристику деятельности, проявляющуюся в автоматическом её выполнении. Компетентность как интерактивное динамическое качество личности, раскрывается в способности и готовности продуктивно осуществлять деятельность в определенной сфере с учётом её социальной значимости на основе освоенных знаний, умений и способов деятельности. Важно, что компетентность в отличие от навыка в своей структуре имеет личностное отношение субъекта деятельности к ней и предмету

деятельности [11]. Среди многообразия компетенций/компетентностей в рамках рассматриваемой проблемы представляет интерес рассмотрение т.н. общекультурных компетенций. Под общекультурными компетенциями понимают способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной деятельности [8]. Данное определение подчеркивает универсальный характер общекультурных компетенций, их надпредметность и надпрофессиональность, что позволило А.В. Хуторскому отнести общекультурные компетенции к ключевым, необходимым для любой деятельности [3]. Р.Рейченбех отмечает, что Soft skill «поливалентны, многофункциональны, привлекательны для личных профессиональных успехов» [3]. Учитывая названные характеристики Soft skill некоторые ученые, называют их междисциплинарной компетентностью [7]. Образование в виде сформированных универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций в соответствии с выделением в содержание высшего образования метапредметного (общее по отношению к разным направлениям подготовки), межпредметного (профессионально ориентированное, общее для определенной образовательной области) и профессионального (согласно направлению – профилю получаемого образования) модулей. Несмотря на то, что точное определение дефиниции «универсальные компетенции» отсутствует, анализ исследований В.И. Байденко, Д.Э. Зеера, И.А. Зимней, Д.А. Махотина, Ю.В. Фролова, А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова позволил раскрыть содержание этого понятия как: • компетенции широкого профиля, определяющие реализацию конкретных компетенций, обеспечивают продуктивность различных видов деятельности; • обеспечивающие нормальную жизнедеятельности человека в социуме в различных ситуациях; • способность проявлять активность в меняющихся условиях нового типа экономики; • способность к саморазвитию и творческой деятельности. Важным качеством универсальных компетенций, которыми обладают и Soft skill, является то, что они надпрофессиональны, имеют социально-личностный характер, представляют собой навыки управления знаниями, а также умение и способности социального взаимодействия, в том числе и адаптацию к различным ситуациям, демонстрируя умения общаться, принимать решения, переводить конфликты в продуктивное русло и т.п. [2; 6; 11]

Заключение

Формирование личностных и профессиональных компетенций во многом зависит от развития soft skills—навыков, которые обеспечивают успешное взаимодействие с окружающими, способствуют адаптации и помогают эффективно решать сложные задачи. К ним относятся коммуникативные способности, эмоциональный интеллект, гибкость, лидерские качества, умение работать в команде и управлять временем. Эти навыки незаменимы не только в профессиональной среде, но и в повседневной жизни, поскольку помогают строить конструктивные отношения, справляться со стрессом и принимать взвешенные решения.

Современный мир предъявляет высокие требования к специалистам, и одних лишь глубоких знаний и технических компетенций недостаточно. Важно уметь сотрудничать, разрешать конфликты и быстро реагировать на изменения. Soft skills также играют ключевую роль в развитии аналитического мышления, самоконтроля и способности адаптироваться к динамичным условиям. Они способствуют созданию положительного профессионального имиджа, укреплению репутации и повышению конкурентоспособности.

В образовательной среде развитие soft skills становится одной из главных задач, поскольку они помогают учащимся не только освоить учебный материал, но и подготовиться к реальной профессиональной деятельности. Исследования подтверждают, что формирование гибких навыков положительно влияет на уровень подготовленности студентов, повышает их уверенность и готовность к вызовам современного рынка труда.

Эти навыки совершенствуются на протяжении всей жизни через практику, самоанализ и получение обратной связи. Инвестируя ресурсы в развитие soft skills, человек формирует прочный фундамент для перспективного карьерного роста, личностного самосовершенствования и удовлетворения от своей деятельности. Сочетание профессиональной подготовки и развитых гибких навыков открывает новые горизонты, позволяя человеку стать уверенным, компетентным и успешным специалистом, готовым к вызовам современного мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ананьева Т. Десять компетенций, которые будут востребованы в 2020 году.
2. Байденко В.И., Оскарсон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и формирование личности специалиста. 2002. № 5. С. 22–46.
3. Гайдученко Е, Марушев А. Эмоциональный интеллект.
4. Давыдова В. Слушать, говорить и договариваться: что такое soft skill и как их развивать. theoryandpractice.ru/posts/11719-soft-skills
5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 7.
6. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные направления теоретических и методических разработок в области управления: роль soft-skills и hard skills в профессиональном и карьерном развитии сотрудников // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Том 9, № 1. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/90EVN117>.
7. Сосницкая О. Soft skills: мягкие навыки твердого характера. URL: <https://best.ru/ru/biog/13>
8. Татаурщикова Д. Soft skills. URL: <https://4brain.ru/blog/soft-skills/>
9. Хуторский А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. 2003. № 2. С. 58-64.
10. Чуланова О.Л., Борисенко Н.С. Методика реализации компетентностного подхода при отборе и оценке персонала организации // Интернет-журнал «Мир науки», 2015, № 1. URL: <http://mir-nauki.com/PDF/04EMNJ15.pdf> (дата обращения: 11.05.2019).
11. Шипилов В. Перечень навыков soft skills и способы их развития. URL: https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml.